

**ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ И
РОДИЛЬНИЦ**

Ф.Д.Икрамова, Э.И.Усмонов, М. Тешабаева

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний человека. Основными причинами этого являются вертикальное положение тела, особенности питания, сидячая работа и слабость. Принято считать, что геморрой у женщин появляется значительно реже, чем у мужчин. Однако исследования показали, что геморрой довольно распространен среди женщин, но большинство из них не придают ему значения и не обращаются к врачу.

Ключевые слова: Геморрой, обострение геморроя, беременные, геморроидальный тромбоз, меры профилактики.

Клинически симптомокомплекс геморроя при беременности не отличался от такового у других категорий больных с таким диагнозом. Из 232 беременных с клиническими признаками геморроя боли в заднем проходе отмечались у 46,1%, ректальное кровотечение у 37,1%, анальный зуд у 27,6%. Часто у наблюдаемых женщин был наружный геморрой (61,3%), характеризующийся появлением геморроидальных узлов в виде бородавчатых образований или складок, плотных на ощупь и не уменьшающихся в объеме при пальпации. При внутреннем геморрое (38,7%) узлы располагались между складками слизистой оболочки, могли быть единичными и множественными, спадались при надавливании и наполнялись при кашле. В 11,5% случаев геморрой сочетался с анальной трещиной.

Гепатромбин Г – комбинированный препарат, в состав которого входят 3 активных компонента – гепарин, преднизолон, полидоканол. Гепарин является прямым антикоагулянтом, активирует антитромбин III, нейтрализуя ряд факторов (XIIa, XIa, Xa, XIIIa), нарушает переход протромбина в тромбин.

При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, оказывает противоотечное и противовоспалительное действие, способствует регенерации соединительной ткани. Преднизолон – синтетический глюкокортикоид, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, уменьшает зуд, чувство жжения. Полидоканол — соединение группы полиэтиленгликолей, обладающее местным склерозирующим и обезболивающим действием. Таким образом, фармакологический эффект этого комбинированного препарата для лечения геморроя связан с местноанестезирующим, противовоспалительным, антитромботическим, спазмолитическим и противозудным действием.

Мазь Гепатромбин Г применяли при наружном геморрое, наносили на пораженные участки тонким слоем 2-4 раза в сутки, а после исчезновения болезненных ощущений - 1 раз в сутки в течение 7 дней. Свечи Гепатромбин Г применяли при внутреннем геморрое 2 раза в день в течение 5–7 дней, после исчезновения болезненных ощущений 1 раз в день еще в течение 7 дней.

Выраженность остальных клинических симптомов оценивалась больными как средняя к 7-му дню лечения и как слабая к 15-му дню.

Клиническая переносимость оценивалась пациентами и врачами по шкале: отличная, хорошая, средняя и плохая. Переносимость лечения препаратами Гепатромбин G была отличной и хорошей в 95% случаев.

В нашем исследовании мазь Гепатромбин Г применяли у родильниц (87 человек) с геморроем I–II степени (4 раза в сутки первые 2–3 дня, затем 1–2 раза в сутки до выписки). У части больных, несмотря на заметное уменьшение узлов в первые дни лечения, сохранялись боли при дефекации, что послужило основанием для назначения очистительных клизм с предварительным введением в задний проход 30–40 г вазелинового масла. К моменту выписки все наблюдаемые родильницы считали себя здоровыми и были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что применение препарата Гепатромбин Г, как в виде мази, так и в виде

ректальных суппозиториях, является эффективным методом лечения беременных и родильниц с геморроидальными кризами. Быстрота действия и хорошая переносимость препарата позволяют рекомендовать его для широкого применения в акушерско-гинекологической практике.

Литература:

1. Ривкин В.Л., Капуллер Л.Л. Геморрой. М., Медицина, 1984, 176 с.
2. Шехтман М.М. геморрой. // 9 месяцев, 2001; 10:11.
3. Contou J. Осложнения геморроя. // Преп. мед., 1997; 22 (20): 1199-205.
4. Мюллер-Лобек Х. Геморрой: тенденции лечения. // Хирург, 2001; 72 (6): 667–76.
5. Wasvary H.J., Hain J., Mosed-Vogel M. et al. Геморрой // Дис. прямая кишка, 2001; 44 (8): 1069-73.